

मृदा परीक्षण एवं सन्तुलित पोषक तत्व प्रबंधन

एस. पी. सिंह एवं मधुलिका सिंह

कृषि विज्ञान केंद्र, बलरामपुर-497119 (छ.ग.),
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), भारत

भूमि की उर्वरता किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्व रखती है, किसी भी देश की सभ्यता का अंदाजा वहां के भूमि के सदुपयोग या दुरुपयोग से लगाया जा सकता है। हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती है। जबकि हमारी कृषि योग्य भूमि सिकुड़ती जा रही है। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। जिससे कि हम भूमि का क्षैतिज विस्तार कर सकें अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। कि हम इनका उपयोग किस प्रकार करें क्योंकि ये हम सभी जानते हैं। कि सभी वनस्पतियों तथा प्राणियों का जीवन इसी पर टिका हुआ है। आज के युग में जब कृषि भी एक व्यापार बन गया है, मृदा उर्वरता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मूल्यवान उर्वरकों एवं जैविक खादों के संरक्षित तथा उचित उपयोग का मार्ग भी मृदा परीक्षण के ज्ञान से ही संभव है।

मृदा परीक्षण की आवश्यकता:

मृदा पोषक तत्वों का भंडार है, यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे, और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाय, तो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक यही दशा हमारी मृदा की है। लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास भी बढ़ रहा है परंतु उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है और मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता प्रभावित हो रही है तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं जिससे मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बेहतर फसल उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य हेतु सन्तुलित पौध पोषण परम आवश्यक होता है, उचित पौध पोषण हेतु खेत की मृदा में उपलब्ध विभिन्न प्रमुख एवं गौण पोषक तत्वों की उपस्थित मात्रा की जानकारी मृदा परीक्षण द्वारा प्राप्त होती है। प्राप्त मृदा परीक्षण परिणामों के आधार पर उर्वरकों का सन्तुलित मात्रा में उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

मृदा परीक्षण के उद्देश्य:

मृदा परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना एवं स्तर का परीक्षण करके फसल एवं किस्म के अनुसार पोषक तत्वों की सन्तुलित मात्रा का निर्धारण कर खेत में खाद एवं उर्वरक की मात्रा की संस्तुति करना, कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें।

2. समस्याग्रस्त भूमियों के लिये मृदा सुधारकों की सही-सही मात्रा का निर्धारण करना। मृदा अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की पहचान एवं परीक्षण के आधार पर सुधारकों की मात्रा व प्रकार की संस्तुति कर इन भूमियों को कृषि योग्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण सलाह एवं सुझाव देना।
3. मृदा परीक्षण के आधार पर क्षेत्रों का मूल्यांकन करना तथा उनका उर्वरता के आधार पर मानचित्र तैयार करना। तथा उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाना।

मृदा का नमूना एकत्र करना:

मृदा परीक्षण के लिये सबसे महत्वपूर्ण होता है, कि मृदा परीक्षण में मृदा के नमूने के सही होने का विशेष महत्व होता है। इसलिए मृदा का नमूना इस विधि से लेना चाहिए, कि मृदा नमूना खेतों की उर्वरता का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सकें। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं मृदा परीक्षण परिणामों के आधार पर उर्वरक संस्तुतियां तैयार करनी होती है। किसी क्षेत्र में भली भांति वितरित भागों से यादृच्छिक विधि से मृदा का जो नमूना लिया जाता है, उसे प्राथमिक नमूना कहते हैं। जब प्राथमिक नमूनों को आपस में भली भांति मिला लिया जाता है। तो उसे प्रतिनिधि या संयुक्त नमूना कहते हैं।

नमूना लेते समय खेत के ढाल तथा मिट्टी के रंग व गठन, फसल प्रबंध, फसल चक्र आदि पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। यदि इनके कारण खेत में असमानता हो तो जितने क्षेत्रफल में समानता हो, संयुक्त नमूना वहीं से लेना चाहिए। ऐसी जगह से कभी मृदा नमूना नहीं लेना चाहिए जैसे रोड के पास, कीचड़ के गड्डे, सिंचाई की नाली और खेत की बाउंड्री के पास वाली जगह या कहीं पर सख्त परत है, तो उसका नमूना अलग से लेना चाहिए, और मोटाई, गहराई आदि नोट कर लेनी चाहिए। मृदा का नमूना बुआई से लगभग एक माह पूर्व मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दें, जिससे समय पर मृदा परीक्षण रिपोर्ट मिल जाएं एवं उसके अनुसार उर्वरक एवं सुधारकों का उपयोग किया जा सके। यदि फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दें, और मृदा का नमूना लेना हो, तो फसल की कतारों के बीच से नमूना लेना चाहिए। जिस खेत में कम्पोस्ट खाद, चूना, जिप्सम तथा अन्य कोई भूमि सुधारक तत्काल डाला गया हो, तो उस खेत से मृदा का नमूना न लें।

मृदा नमूने की गहराई:

मृदा नमूने की गहराई, फसल के प्रकार, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की सलाह एवं कृषि पद्धतियों (ट्रैक्टर या हल से जुताई) पर निर्भर करती है। सामान्यतः सही गहराई वह होती है, जहां तक पौधों की जड़ों को अधिकांशतः पोषण प्राप्त होता है। जो कि फसलों के अनुसार अलग-अलग होती है। मृदा परीक्षण के लिए 0-15 से.मी. तक गहराई से नमूने एकत्र किये जाते हैं। परंतु ट्रैक्टर आदि से जुताई गहरी होती है तो 0-20 से.मी. तक की गहराई से नमूने लिये जाते हैं। अनाज, सब्जी व फूलों की खेती के लिये नमूना 15 से.मी. की गहराई से लेना चाहिए। गहरी जड़ वाली फसलों के लिये नमूने की गहराई एक फिट तक होती है। चारागाह घास के मैदान हेतु नमूना 10 से.मी. की गहराई पर लेना चाहिए। समस्याग्रस्त मृदाओं जैसे अम्लीय क्षारीय लवणीय मृदाओं में नमूना 0-15 से.मी. के अन्तर पर 1 मीटर तक लेना चाहिए। बागों में मृदा नमूने 15-15 से.मी. गहरी पर्तों से अलग-अलग लेना ठीक रहता है।

1 inch / 2-5 cm

6 inches (15 cm)

समस्याग्रस्त मृदाओं में ऐसे स्थानों से अलग नमूना लेना चाहिए, जहां फसल की वृद्धि अन्य स्थानों से कम हो अथवा पोषक तत्वों की कमी के लक्षण विद्यमान हैं। साथ ही उस स्थान से भी अलग मृदा नमूना लेना चाहिए, जो इस समस्याग्रस्त स्थान से लगा हुआ है ऐसे सभी नमूने अलग-अलग एकत्र करने चाहिए। क्षारीय लवणीय मृदाओं में भौतिक रूप से अलग दिखाई देने वाले सभी स्थानों से प्राथमिक मृदा नमूने लेने चाहिए, और प्रत्येक प्रकार का प्रतिशत क्षेत्रफल मालूम करना चाहिए। कंकड़ या कड़ी परत के मृदा नमूने भी अलग से एकत्र करने चाहिए, ताकि मिट्टी के भिन्न-भिन्न अवयवों को भली भांति जांच करके सिफारिश दी जा सके।

उपकरण एवं सामग्री:

- (1) बाल्टी, (2) बरमा (ट्यूब), (3) खुरपी, (4) फावड़ा, (5) पट्टी, (6) टैग टीन या मोटे कागज का टुकड़ा, (7) कपड़े या पालीथीन की थैली 13 से.मी. × 25 से.मी. लेबल के सामने, (8) बेलन, (9) छलनी (2 मि.मी.)

नमूना एकत्रित करने की विधि:

1. यदि खेत समतल हो, पूरे खेत में एक ही फसल उगाई गयी हो तथा उर्वरकों की समान मात्रा डाली गयी हो तो पूरे खेत से एक ही संयुक्त नमूना लेना चाहिए।
2. नमूना लेने से पहले यह आवश्यक है, कि किन स्थानों से नमूना लेना है, वहां की ऊपरी सतह से घास पात साफ कर देने चाहिए। नमूना एकत्र करने के लिए 15-20 यादृच्छिक स्थानों का चयन करते हैं।
3. सबसे पहले 15 सेमी0 गहरा गड्ढा बनाते हैं। फिर खुरपी या फावड़े को सहायता से इसकी दीवार के साथ साथ पूरी गहराई तक की मिट्टी की एक समान परत काटकर किसी साफ बाल्टी में एकत्र करते जाते हैं।
4. मृदा नमूनों को छाया में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप में सुखाने से नमूने में उपस्थित पोषक तत्वों में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है। छाया में सूख जाने के बाद नमूनों के ढेले फोड़कर, कंकड़, पत्थर तथा खरपतवार पौधों की जड़े आदि को निकालकर फेंक देते हैं।
5. इसके बाद नमूने को खूब अच्छी तरह मिलाकर उसमें से लगभग 500 ग्रा0 मिट्टी ले लेते हैं। नमूने को एक साफ कपड़े की थैली में भरकर कागज या टिन के टुकड़े पर खेत संख्या, कृषक का नाम व पता लिखकर एक थैली के अंदर तथा दूसरा थैली के मुंह पर बांध देना चाहिए। यदि संभव हो तो स्याही से थैली पर भी लिख देना चाहिए।

सावधानियां:

1. खाद के गड्डे, मेंढ तथा वृक्षों के नीचे से नमूना एकत्र नहीं करना चाहिए
2. तैयार नमूना कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए
3. मृदा नमूना खेत के उस स्थान से नहीं लेना चाहिए जहां पर उर्वरकों का बोरा रखा गया हो, क्योंकि वहां पर उर्वरक का कुछ न कुछ भाग जरूर गिर जाता है।
4. अगर किसी खेत की मृदा परीक्षण पहले किसी प्रयोग शाखा में हो चुका है, तो उसका विवरण भी देना आवश्यक है।
5. मृदा नमूनों को उर्वरकों के बोरो के पास नहीं रखना चाहिए।
6. मृदा नमूनों को उर्वरकों के बोरो के ऊपर नहीं सुखाना चाहिए।
7. नमूना जिस गहराई से लिया जाय, वह नमूने के पैकेट पर अंकित होना चाहिए।

मृदा उर्वरता में कमी के कारण:

- मृदा में लगातार खेती होने एवं पर्याप्त खाद उर्वरको का प्रयोग न किया जाना।
- मृदा में जैवांश जैविक कार्बन का लगातार घटता स्तर।
- प्रयोग किये जा रहे उर्वरकों के उपयोग क्षमता का कम होना
- मृदा क्षरण से पोषक तत्वों का धीरे-धीरे ह्रास।
- उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग।
- देश के विभिन्न भाग में उर्वरको के प्रयोग में असमानता।
- सघन खेती का प्रचलन, जिससे एक साथ कई पोषक तत्वों की कमी होना।
- मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग न होना।

उर्वरता बनाये रखने के लिये सुझाव:

- उर्वरकों का प्रयोग हमेशा मृदा परीक्षण के आधार पर एवं फसल विशेष की संस्तुति के अनुसार ही करें।
- उर्वरक प्रबन्धन एक फसल में न करके पूरे फसल चक्र में अपनाएं।
- फसल चक्र में हरी खाद, फसलो के अवशेष तथा दलहनी फसलो का समावेश अवश्य करें।
- दलहनी फसलो में जैविक उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करें।
- फसल चक्र में फसलों का चुनाव इस प्रकार करें कि प्रथम फसल से बचे हुये पोषक तत्वों का सही उपयोग हो सके एवं मृदा से पोषक तत्वों का सही अवशोषण हो सके।
- उर्वरकों का प्रयोग हमेशा संतुलित रूप में करें जिससे उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि हो सके।
- सघन खेती में समनिवत पोषक तत्व प्रबन्धन अपनाएं जिसमें उर्वरकों के साथ गोबर की खाद, हरी खाद, फसल अवशेषों एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है।
- नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग कई बार में करें। फास्फोरस का प्रयोग रबी वाली फसलों में करें। फसल चक्र के साथ उर्वरक चक्र भी अपनाये जिससे सही उर्वरक उपयोग क्षमता आ सके।
- उर्वरकों का प्रयोग सही समय, सही विधि एवं सही साधन से करें।

अतः सक्षिप्त में हम यहां कह सकते हैं कि मृदा की उर्वरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। अगर स्वस्थ मृदा, होगी तो हम अधिक अन्न उपजा सकेंगे और बढ़ती जनसंख्या तथा घटते हुये खाद्य उत्पादन के बीच सन्तुलन स्थापित कर सकेंगे।

मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक निर्धारण:

मृदा परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर खेत उपयोग किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

अ. कार्बनिक कार्बन:

मृदा में उपलब्ध मात्रा (प्रतिशत में)	अनुसंशित जैविक खाद की मात्रा प्रति हेक्टर
अति अल्प 0.3 से कम	15 से 20 बैल गाड़ी
अल्प 0.3 से 0.5	10 से 15 बैल गाड़ी
मध्यम 0.5 से 0.7	05 से 10 बैल गाड़ी
उच्च 0.75 से 1.0	03 से 05 बैल गाड़ी
अति उच्च 1.0 से अधिक	गोबर खाद या कम्पोस्ट की आवश्यकता नहीं है।

ब. भूमि में उपलब्ध नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटेश (किलोग्राम प्रति हेक्टर) के आधार पर:

उर्वरता स्तर	नत्रजन	फास्फोरस	पोटेश	उर्वरक की मात्रा
अति अल्प	224 से कम	4 से कम	56 से कम	अनुसंशित मात्रा का डेढ़ गुना
अल्प	224 से 280	4 से 10	56 से 112	अनुसंशित मात्रा का सवा गुना
मध्यम	280 से 560	10 से 23	112 से 280	अनुसंशित मात्रा के बराबर
उच्च	560 से 1120	24 से 49	280 से 560	अनुसंशित मात्रा का आधा
अति उच्च	1120 से अधिक	49 से अधिक	560 से अधिक	आवश्यक नहीं है।

उर्वरक उपयोग का उदाहरण: यदि मृदा का नत्रजन उर्वरता स्तर मध्यम, फास्फोरस उर्वरता स्तर निम्न, एवं पोटेश उर्वरता स्तर उच्च हो तो धान (उर्वरक की सिफारिश मात्रा यदि 80:60:40 किलोग्राम क्रमशः नत्रजन: फास्फोरस : पोटेश प्रति हेक्टर हो) में 80 किलोग्राम नत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम पोटेश उर्वरक प्रति हेक्टर उपयोग करना चाहिए।

अम्लीय मृदा का सुधार चूना के द्वारा: अम्लीय मृदा वह मृदा होती है, जिसका पी.एच. मान 4.0-6.8 होती है, इनमें प्रायः जीवांश पदार्थ का आधिक्य पाया जाता है, और इनकी संरचना खराब नहीं होती। अम्लीय मृदा प्रायः नम जलवायु क्षेत्रों में पायी जाती है। इस प्रकार की मृदाओं में पोषक तत्वों की उपलब्धता असानी से पौधों को नहीं हो पाता है। जिसके लिए हमें मृदा में चूना का उपयोग करना चाहिए।

पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव:

1. अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन पौधों के ऊपर विषैला प्रभाव दिखाता है।
2. धन आयनों की प्रवेशता पर अम्लता का प्रभाव पड़ता है।
3. पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रभाव डालता है।
4. मृदा सूक्ष्म जीवों की लाभप्रद सक्रियता प्रभावित होती है।

अम्लीय मृदा में चूना का प्रभाव:

अ. भौतिक प्रभाव

1. चूना डालने से भारी मिट्टी की संरचना दानेदार हो जाती है, जिससे स्यंदन (पानी का मृदा के अंदर रिसाव) क्षमता बढ़ जाता है फलस्वरूप पानी अंतःस्रवण क्रिया द्वारा भूमि के अन्दर अधिक मात्रा में प्रवेश करता है।
2. चूना डालने से मृदा अपरदन कम होने के साथ –साथ मृदा में वायु तथा जल संचार भी बढ़ता है।

ब. रासायनिक प्रभाव

1. अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर हाइड्रोजन आयन्स की सान्द्रण कम तथा हायड्राक्सिल आयन्स की सान्द्रण बढ़ जाता है इस प्रकार चूना मृदा को उदासीन बनाता है जो पौधे के लिए उपयुक्त है।
2. सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे— आयरन एल्युमिनियम मैंगनीज की घुलनशीलता कम होने के कारण इन तत्वों की अधिकता का पौधों पर विषैला प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. चूना मृदा में विनिमय कैल्शियम एवं मैंगनीशियम की मात्रा को बढ़ाता है जिससे की मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता उचित मात्रा में बनी रहती है।
4. चूना कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शीघ्र कराकर नत्रजन की उपलब्धता मृदा से पौधों को बढ़ाता है।

स. जैविक प्रभाव

1. अम्लीय मृदाओं में चूना देने से मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है।
2. वायुजीवीय बैक्टीरिया की कार्यगति बढ़ जाने के कारण जीवांश पदार्थ का विच्छेदन जल्दी होने लगता है।
3. चूना नत्रजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रीकरण की गति को भी बढ़ाता है जिससे नत्रजन की उपलब्धता बनी रहती है।

